

BO‘LAJAK MUTAXASSISLARNING TASHKILIY- BOSHQARUV KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH

To‘xtayeva Shahnoza G‘aybulla qizi

TDIU Xorijiy tillar kafedrasining

katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252631>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada iqtisodchi mutaxassislar tayyorlash jarayonida tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishning dolzarbligi, mazmuni va samarali metodik yondashuvlari yoritilgan. Iqtisodchi talabalarda rahbarlik va tashkiliy qobiliyatlarni shakllantirishning amaliy mexanizmlari tahlil qilingan va ularni takomillashtirish yuzasidan takliflar ilgari surilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasi, mutaxassis tayyorlash, ta’lim jarayoni, rahbarlik qobiliyati, pedagogik texnologiyalar.*

Globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan zamonaviy dunyoda mutaxassislar nafaqat o‘z sohasida yuqori bilim va malakaga ega bo‘lishi, balki murakkab tashkilotlarda boshqaruv qarorlarini qabul qilish, jamoani tashkil qilish va boshqarish, strategik fikrlash, resurslar bilan samarali ishlash, konfliktlarni hal etish kabi kompetensiyalarga ham ega bo‘lishi talab etiladi. Shu sababli, ta’lim tizimida faqat nazariy bilimlarni berish bilan cheklanib qolmasdan, bo‘ljak mutaxassislarning tashkiliy-boshqaruv salohiyatini shakllantirishga ham alohida e’tibor qaratish lozim.

Hozirgi zamonaviy mehnat bozori mutaxassislardan nafaqat o‘z kasbiy bilim va ko‘nikmalariga ega bo‘lishni, balki tashkiliy va boshqaruv sohasida ham samarali faoliyat yuritish qobiliyatini talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, oliy ta’lim muassasalarida ta’lim olayotgan bo‘ljak mutaxassislarning tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Iqtisod sohasi mutaxassislardan zamonaviy bozor sharoitida nafaqat iqtisodiy bilimlar, balki samarali boshqaruv va tashkilotchilik qobiliyatlari ham talab etiladi. Shu bois, iqtisodchi talabalarni tayyorlashda tashkiliy-boshqaruv kompetensiyalarini shakllantirish dolzarb masalaga aylanmoqda. Bu kompetensiyalar orqali bo‘ljak iqtisodchilar jamoalarni boshqara oladigan, strategik qarorlar qabul qiladigan, muloqot va muzokara olib bora oladigan mutaxassislar sifatida shakllanadi.

Tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasi — bu insonning jamoa bilan ishlash, qaror qabul qilish, resurslardan samarali foydalanish, rahbarlik qilish, muammolarni hal etish va strategik rejalashtirish qobiliyatlarini o‘z ichiga oladigan ko‘p qirrali kompetensiyadir. Bunday ko‘nikmalarni rivojlantirish ta’lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalar, amaliyotga yo‘naltirilgan o‘quv mashg‘ulotlar, keys-stadilar, treninglar va simulyatsiya o‘yinlari orqali samarali amalga oshirilishi mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, talabalarning tashkiliy-boshqaruv salohiyatini rivojlantirishda interfaol ta’lim usullari va amaliy faoliyatga asoslangan yondashuvlar ham muhim o‘rin tutadi. Shuningdek, ta’lim muassasalari va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni

kuchaytirish, talabalarni real boshqaruv jarayonlariga jalb etish orqali ularning rahbarlik va tashabbuskorlik salohiyatini oshirish mumkin.

Olimlarning fikriga ko‘ra, tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasi – bu mutaxassisning jamoa bilan samarali ishlay olish, qarorlar qabul qilish, ish jarayonini rejalashtirish, nazorat qilish va rahbarlik qilish qobiliyatlarini qamrab oluvchi murakkab, ko‘p qirrali qobiliyatlar majmuasidir. Bu kompetensiya shaxsiy sifatlar (tashabbuskorlik, mas’uliyat, intizom), kommunikativ ko‘nikmalar (muloqot, hamkorlik), tashkilotchilik salohiyati (rejalashtirish, muvofiqlashtirish) va rahbarlik qobiliyatlarini o‘z ichiga oladi.

Tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirishda ta’limning o‘rni katta bo‘lib, bugungi kunda oliy ta’lim muassasalarida ta’lim mazmunini kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida qayta ko‘rib chiqish, nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmalar bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jarayonda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

interaktiv o‘qitish texnologiyalari – keys-stadi, “aqliy hujum”, rolli o‘yinlari, debatlar orqali talabalarining mustaqil qaror qabul qilish, muammo echish ko‘nikmalari rivojlantiriladi;

trening va simulyatsiyalar – rahbarlik holatlarini modellashtirish, tashkilot tuzish va boshqarish tajribasi orqali kompetensiya shakllantiriladi;

ta’lim va amaliyot integratsiyasi – talabalarni korxonalaridagi boshqaruv jarayonlariga jalb etish orqali ular real sharoitlarda faoliyat yuritishni o‘rganadilar.

Oliy ta’limdagi muammolar xususida gapiradigan bo‘lsak, amaliy faoliyat bilan bog‘liq kompetensiyalar, jumladan, tashkiliy-boshqaruv ko‘nikmalari, ko‘pincha nazariy ta’lim orqali etarli darajada rivojlantirilmaydi. Buning asosiy sabablari quyidagilar bo‘lishi mumkin:

ta’lim jarayonida amaliyotga etarli e’tibor berilmasligi;

innovatsion o‘qitish texnologiyalarining etarlicha tatbiq etilmasligi;

talabalarda tashabbuskorlik va faol fuqarolik pozitsiyasining past darajada bo‘lishi.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun ta’lim muassasalarida pedagog-amaliyotchi mutaxassislar faoliyatini kuchaytirish, ish beruvchilar bilan hamkorlikni kengaytirish, oliy ta’lim muassasalari dasturlariga menejment va boshqaruv ko‘nikmalarini qamrab olgan fanlarni joriy etish zarur.

Tashkiliy-boshqaruv kompetensiyaning iqtisodchi mutaxassislar uchun ahamiyati bunda iqtisodchi mutaxassislar faoliyati jamoaviy ishlar, tahlil, rejalashtirish, tahlil va boshqaruv elementlarini o‘z ichiga oladi. Buning uchun quyidagi kompetensiyalar muhim:

jamoani boshqarish qobiliyati;

tashkiliy faoliyatni rejalashtirish va nazorat qilish ko‘nikmalari;

samarali muloqot va muzokara o‘tkazish mahoratlarini;

qaror qabul qilish va mas’uliyatni zimmasiga olish qobiliyati;

vaqt menejmenti va resurslardan oqilona foydalanish.

Bu ko‘nikmalar faqat nazariy bilim bilan emas, balki amaliyot va turli pedagogik metodlar orqali rivojlantiriladi.

Talabalarda kompetensiyani shakllantirishda oliy ta’lim tizimining o‘rni katta hisoblanadi. Iqtisodchi talabalarda tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini shakllantirishda quyidagi yondashuvlar samarali hisoblanadi:

1. Interaktiv o‘qitish texnologiyalari: Keys-stadi, debatlar, simulyatsiyali mashg‘ulotlar orqali talabalar tashkilotchilik va boshqaruv ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar.

2. Loyiha faoliyati: Talabalarni guruhlarga bo‘lib, muayyan iqtisodiy muammolarni hal qilishga yo‘naltirilgan loyihalar ustida ishlashga jalb etish. Bu jarayonda ular tashabbus, rahbarlik, tashkil etish qobiliyatlarini namoyon qiladilar.

3. Amaliyot va ishlab chiqarishga integratsiya: Korxonalaridagi amaliy jarayonlarda ishtirok etish talabalarga real boshqaruv mexanizmlari bilan tanishish imkonini beradi.

4. Modulli va kompetensiyaga asoslangan o‘quv dasturlari: Ta‘lim dasturlariga “Boshqaruv nazariyasi”, “Iqtisodiy tahlilda qaror qabul qilish”, “Moliyaviy menejment” kabi fanlarni integratsiya qilish orqali nazariya va amal uyg‘unligi ta‘minlanadi.

Ta‘lim jarayonidagi muammolar va takliflar

Ayrim ta‘lim muassasalarida hanuzgacha an‘anaviy o‘qitish uslublari ustunlik qilayotgani, talabalarni faol ishtirokga jalb qilishning etarli emasligi kuzatiladi. Bundan tashqari, amaliy mashg‘ulotlarning etarli emasligi va muloqot hamda qaror qabul qilish kompetensiyalariga kam e‘tibor qaratiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar berildi:

oliy ta‘lim muassasalarida “iqtisodchi-menejer” salohiyatini shakllantirishga qaratilgan maxsus kurslar tashkil etish;

ta‘lim jarayoniga biznes-trenerlar va amaliyotchi mutaxassislarni jalb etish;

iqtisod fanlarini boshqaruv elementlari bilan uyg‘unlashtirib o‘qitish.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodchi talabalarda tashkiliy-boshqaruv kompetensiyasini rivojlantirish bugungi kunda yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar tayyorlashda muhim o‘rin tutadi. Ta‘lim jarayonini takomillashtirish, interaktiv va amaliy usullarni keng qo‘llash orqali talabalarning rahbarlik, tashabbuskorlik, mas‘uliyatlilik kabi xususiyatlari shakllanadi. Bu esa, ularning mehnat bozorida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlarini ta‘minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Абдуллаев А.А., Турсунов Б.Ш. – Менежмент асослари. – Т.: “Фан ва технологиялар”, 2020.
2. Махмудов А.М. – Иқтисодий билимлар ва тадбиркорлик асослари. – Т.: “ИҚТИСОД-МОЛИЯ”, 2019.
3. Мирбобоев Ҳ. – Педагогик технологиялар ва таълимда инновация. – Т.: “Ўқитувчи”, 2021.
4. Мирзаева Д.Ш. – Иқтисод фанларини ўқитишда интерфаол методлар. – Т.: “Таълим”, 2022.
5. Сидикова Н.Н. – “Иқтисод фанларини ўқитишда талабаларнинг ташкилий-бошқарув қобилиятларини шакллантириш масалалари”, Ўзбекистон иқтисодиёти илмий-амалий журнали, 2022, №3.